

quality tests. Cogent Food & Agriculture. 2019 May 24;5(1):1622482. <https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1622482>

5. Hosseini H, Ghorbani M, Sadeghi A, Maghsoudlou Y. Monitoring hydroperoxides formation as a measure of predicting walnut oxidative stability. Acta Alimentaria. 2014 Sep 1;43:412–418. <https://doi.org/10.1556/AAlim.43.2014.3.7>

6. Vidal NP, Rahimi J, Kroetsch B, Martinez MM. Quality and chemical stability of long-term stored soy, canola, and sunflower cold-pressed cake lipids before and after thermomechanical processing: A ¹H NMR study. LWT. 2023 Jan 1;173:114409. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114409>

7. Yevtushenko S.L. Influence of quality indicators of raw materials and technological process on protein content in sunflower seeds and its processing products. Bulletin of NTU "KhPI". 2008;3:89–97 (in Russian).

8. Mannucci A, Castagna A, Santin M, Serra A, Mele M, Ranieri A. Quality of flaxseed oil cake under different storage conditions. LWT. 2019 May 1;104:84–90. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.01.035>

УДК 665.3: 541.127

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ БЕТА-КАРОТИНУ І ХЛОРОФІЛУ НА ШВИДКІСТЬ ОКИСНЕННЯ ЇХНІХ ОЛІЙНИХ РОЗЧИНІВ

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З.П. ФЕДЯКІНА, завідувачий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

С. І. САМОЙЛЕНКО, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

В статті досліджено вплив вмісту жиророзчинних барвників на період індукції прискореного окиснення їхніх розчинів в олії соняшниковій рафінованій. Особливість роботи полягає у встановленні апроксимаційних графічних та математичних залежностей терміну періоду індукції прискореного окиснення рафінованої соняшnikової олії від сумісного вмісту хлорофілу і бета-каротину.

Ключові слова: хлорофіл, бета-каротин, антиоксидант, прооксидант, прискорене окиснення, диференційна скануюча калориметрія.

Вступ. Важливим завданням олійножирової промисловості є забезпечення якості рослинних олій, як під час виробництва, так і при зберіганні. Всі олійножирові продукти схильні до окиснювального псування. Основним фактором, що впливає на ступінь окиснення олій, є жирнокислотний склад, а саме наявність ненасичених жирних кислот та їх

сумісне розташування в молекулі триацилгліцерину. На стійкість до окиснення жирних кислот та олій загалом впливає також присутність супутніх речовин – фосфоліпідів, токоферолів, каротиноїдів, хлорофілу. Ці сполуки залежно від їх складу та кількості, можуть гальмувати процес окиснення або, навпаки, прискорювати його [1, 2].

Біологічна ефективність та харчова цінність олій залежить від складу, умов та термінів зберігання. В результаті окиснювальних процесів у оліях можуть накопичуватися первинні (пероксиди та гідропероксиди) та вторинні (карбонільні сполуки, полімери) продукти окиснення, що погіршує органолептичні та фізико-хімічні показники, а також стабільність олії при зберіганні [3]. Продукти окиснення призводять до зміни основних органолептичних характеристик продукту (смак, запах) та зниження його харчової цінності. Крім того, продукти окиснення можуть становити небезпеку для здоров'я людини. Тому швидкість процесу окиснення і характеристика ступеня окиснення олій визначається не лише показником «пероксидне число», що відображає вміст у олії первинних продуктів окиснення, а й цілим комплексом показників [1, 4]. Отже, дослідження, направлені на прогнозування термінів придатності олій та продукції на їхній основі, дозволять виявити залежність тривалості зберігання від складу сировини, прогнозувати термін зберігання продукції, оптимізувати ряд технологічних процесів виробництва.

Наукові дослідження щодо виявлення закономірностей впливу речовин, супутніх рослинним оліям, на окислювальне псування олійної продукції є актуальними. Результати таких досліджень потрібні виробництву через необхідність прогнозування термінів придатності такої продукції, у тому числі нерафінованих олій, вітамінізованих олій і розчинів жиророзчинних біологічно активних сполук.

В роботі [5] наведено результати досліджень щодо впливу жирнокислотного складу, а також складу ізомерів токоферолів на стабільність до окислювального псування олій рижикю і дескурайнії софії в темряві та при світлі. Показано, вміст токоферолів позитивно впливає на збільшення періоду індукції за умови окиснення при світлі. Але залишилися невирішеними питання, пов'язані з впливом інших супутніх речовин, зокрема фосфоліпідів і жиророзчинних барвників (хлорофілу і каротиноїдів) на стабільність до окиснення. Варіантом подолання відповідних труднощів може бути зміна матеріалів дослідження з рафінованих на нерафіновані. Саме такий підхід використано в роботі [6], де представлено огляд антиоксидантних властивостей полярних, неполярних і амфіфільних ліпідів, зокрема фосфоліпідів які містяться в харчових оліях. В роботі залишається невизначеним питання комплексних механізмів антиоксидантної та прооксидантної дії супутніх речовин, що омилюються (фосфоліпідів) та супутніх речовин, що неомилюються (фітостеринів, рослинних барвників тощо).

Питання впливу вмісту натуральних (токоферол, антоціани) та синтетичних (бутилокситолуол, бутилоксіанізол, пропілгалат)

антиоксидантів, важких металів, а також моно- і диацилгліцеролів на період індукції окиснення тригліцеролів соєвої олії розглянуто в роботі [7]. Представлено огляд механізмів реакцій натуральних і синтетичних антиоксидантів з вільними радикалами. Спробою дослідити вплив хлорофілу на динаміку окиснення гарбузової олії є результати роботи [8], де змодельовано термічний окисний стрес гарбузової олії за температури 120 °С. Разом з високим вмістом токоферолів гарбузова олія характеризується наявністю хлорофілу. Це може знижувати антиоксидантні властивості олії під час зберігання або термічної обробки, сприяючи утворенню токсичних продуктів окиснення. Але у вказаній роботі залишилося невизначеним питання щодо з'ясування власне взаємозв'язку між вмістом супутніх речовин і стабільністю олії до окисного псування. В роботі [9] досліджено вплив біологічно активних речовин рисової олії на її стійкість до окиснення. Встановлено, що аномально високий вміст вітаміну Е в рисовій олії навіть при значній кількості γ -оризанолу чинить прооксидантну дію під час прискореного окиснення. Відповідно до розглянутих робіт, супутні речовини олій, зокрема жиророзчинні барвники, надають різного впливу на стабільність до окиснення ліпідів. Їхня дія може бути як антиоксидантною, так і прооксидантною. У роботі [10] показано, що ріпакова олія, очищена на колонці з кремнієвою кислотою, не містила жодних хлорофілів і не утворювала летких сполук у просторі над олією під впливом світла за 10 °С. Але очищена ріпакова олія з добавкою хлорофілу і ріпакова олія рафінована, вибілена та дезодорована утворювали леткі сполуки за наведених умов експерименту.

Бета-каротин уповільнює окиснення олії шляхом часткового поглинання світла, інактивації сенсibilізаторів та нейтралізації вільних радикалів. Сира пальмова олія та червоний пальмовий олеїн містять 450–750 ppm каротиноїдів. У сирій оливковій олії вміст бета-каротину становить 1,2–2,9 ppm та лютеїну 0,8–2,2 ppm [11]. В роботі не визначено, який вміст бета-каротину є ефективним щодо гальмування окисних процесів. В роботі [12] визначено, що в присутності хлорофілів бета-каротин чинить гальмуючу дію на окисні процеси соєвої олії, що зберігалася на світлі. Припускається, що такі антиокисні процеси відбуваються, головним чином, за рахунок передачі енергії синглетного кисню каротиноїдам без утворення продуктів окиснення. Але залишилося невирішеним питання щодо впливу на окисну стабільність олій різного співвідношення рослинних барвників. Таким чином, недостатньо наукових даних щодо впливу міnorних компонентів на стабільність до окиснення рослинних олій. Відсутні дані щодо впливу окремого і сумісного вмісту жиророзчинних барвників хлорофілу і бета-каротину на період індукції прискореного окиснення рафінованої соняшникової олії. Таким чином, є доцільним встановлення залежності впливу жиророзчинних барвників на стабільність до окиснення соняшникової олії. Така розробка дозволить раціоналізувати ряд технологічних процесів олієжирового виробництва, визначати залежності тривалості зберігання олійної продукції від складу і вмісту жиророзчинних

барвників. Крім того, на основі отриманих даних перспективним буде прогнозування термінів зберігання олійної продукції, збагаченої жиророзчинними барвниками.

Мета дослідження – визначення впливу вмісту жиророзчинних барвників на період індукції окиснення їхніх олійних розчинів. Це дасть змогу прогнозувати термін придатності олійних розчинів жиророзчинних барвників. Також отримані дані будуть корисними для обґрунтування рафінації олій нетрадиційними способами для збереження біологічно активних речовин в оліях.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- визначити показники якості матеріалів дослідження – соняшnikової олії, олійного концентрату хлорофілу, олійного концентрату бета-каротину;
- визначити вплив сумісного вмісту барвників хлорофілу і бета-каротину на період індукції прискореного окиснення рафінованої соняшnikової олії.

Результати досліджень. Визначено фізико-хімічні показники і вміст жиророзчинних барвників в зразках олії соняшnikової рафінованої дезодорованої, олійних концентратах хлорофілу і бета-каротину, що досліджувалися. Результати дослідження наведено в табл. 1 і 2.

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники досліджуваних зразків олійної сировини

Фізико-хімічні показники	Досліджувані зразки		
	олія соняшnikова	концентрат хлорофілу	концентрат бета-каротину
Кислотне число, мг <i>KOH</i> /г	0,110±0,005	0,87±0,04	1,07±0,05
Пероксидне число, ммоль ½O/кг	0,200±0,011	0,44±0,02	0,61±0,03
Масова частка вологи та летких речовин, %	0,0150±0,0005	0,130±0,005	0,070±0,004

Таблиця 2 – Вміст жиророзчинних барвників в зразках олії соняшnikової рафінованої дезодорованої, олійних концентратах хлорофілу і бета-каротину

Найменування жиророзчинних барвників	Досліджувані зразки		
	олія соняшnikова	олійний концентрат хлорофілу	олійний концентрат бета-каротину
Хлорофіл, г/л	–	10,70±0,50	0,012±0,006
Бета-каротин, г/л	–	0,015±0,006	3,62±0,16

Відповідно до результатів експериментів (табл. 1, 2), досліджувані зразки олійної сировини відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – ДСТУ 4492; UA/1556/02/01; UA/2685/01/01.

Досліджено двохфакторну залежність періоду індукції прискореного окиснення олійних розчинів жиророзчинних барвників у рафінованій соняшниковій олії від вмісту хлорофілу A і бета-каротину. За допомогою рівняння (1) представлено апроксимаційну залежність періоду індукції прискореного окиснення олійних розчинів жиророзчинних барвників у рафінованій соняшниковій олії (IP , хв.) від сумісного вмісту хлорофілу A (c_{ch} , г/л) і бета-каротину (c_{bc} , г/л).

$$IP(c_{ch}, c_{bc}) = 326,8048 + 128,3354 \cdot c_{ch} + 1091,6377 \cdot c_{bc} - 5343,3472 \cdot c_{ch}^2 - 4700,1145 \cdot c_{ch} \cdot c_{bc} + 66,6837 \cdot c_{bc}^2. \quad (1)$$

Поверхню отриманої залежності періоду індукції прискореного окиснення олійних розчинів жиророзчинних барвників у рафінованій соняшниковій олії від сумісного вмісту жиророзчинних барвників представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Залежність періоду індукції прискореного окиснення олійних розчинів жиророзчинних барвників від сумісного вмісту жиророзчинних барвників

Апроксимаційна залежність (1) адекватно описує періоди індукції прискореного окиснення розчинів жиророзчинних барвників у рафінованій соняшниковій олії в інтервалах вмісту хлорофілу A $0 \dots 0,10$ г/л і бета-каротину $0 \dots 0,1$ г/л. Результати проведених досліджень свідчать про певний компенсуючий вплив бета-каротину на прооксидантну дію хлорофілу A у розчині рафінованої соняшnikової олії. Наприклад, присутність в олійному розчині $0,05$ г/л хлорофілу A незначним чином впливає на антиоксидантну дію бета-каротину. За умови додавання в цю систему $0,05$ г/л бета-каротину період індукції прискореного окиснення буде таким же, як в олійному розчині без хлорофілу A (371 і 373 хв. відповідно). За умови додавання в цю систему $0,10$ г/л бета-каротину період індукції прискореного окиснення буде

на 8,4 % меншим, ніж в олійному розчині без хлорофілу *A* (408 і 445 хв. відповідно). За умови окремого вмісту хлорофілу *A* на рівні 0,10 г/л період індукції прискореного окиснення розчину знижується на 14 % відносно контрольного зразку. У разі додавання до цього розчину 0,5 г/л бета-каротину період індукції практично не знижується порівняно з контрольним зразком (зниження на 3 %). У разі збільшення концентрації бета-каротину у розчині до 0,10 г/л період індукції зростає на 8 % порівняно з контрольним зразком.

Висновки. Визначено показники якості (кислотне число, пероксидне число, масову частку вологи та летких речовин), а також вміст жиророзчинних барвників в об'єктах дослідження – соняшниковій олії, олійних концентратах хлорофіла та бета-каротина. Зразки олійної сировини, що досліджувалися, відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – ДСТУ 4492/CAS 8001-21-6; UA/1556/02/01/CAS 479-61-8; UA/2685/01/01/CAS 7235-40-7. За складом жирних кислот зразок олії соняшnikової відповідає вимогам ДСТУ 4492/CAS 8001-21-6. За складом жирних кислот олійних концентратів хлорофілу і бета-каротину ідентифіковано олійні основи концентратів – це кукурудзяна і соняшnikова олії відповідно.

Визначено вплив сумісного вмісту барвників хлорофілу і бета-каротину на період індукції прискореного окиснення рафінованої соняшnikової олії. Доведено компенсуючий вплив бета-каротину на прооксидантну дію хлорофілу *A* у розчині рафінованої соняшnikової олії. Вміст в олійному розчині 0,05 г/л хлорофілу *A* незначним чином впливає на антиоксидантну дію 0,05 г/л бета-каротину (період індукції 371 і 373 хв. відповідно). Вміст в олійній системі 0,10 г/л бета-каротину і 0,05 г/л хлорофілу *A* призводить до зменшення періоду індукції прискореного окиснення на 8,4 % порівняно з олійним розчином 0,10 г/л бета-каротину без хлорофілу *A* (період індукції 408 і 445 хв. відповідно).

Література

1. Wang, D., Xiao, H., Lyu, X., Chen, H. at al. Lipid oxidation in food science and nutritional health: A comprehensive review // *Oil Crop Science*. 2023. 8. 1. 35-44.
2. Rashid, F., Ahmed, Z., Hussain, S., Huang, J.-Y. at al. *Linum usitatissimum* L. seeds: Flax gum extraction, physicochemical and functional characterization // *Carbohydrate Polymers*. 2019. 215. 29-38.
3. Gharby, S., Hajib, A., Ibourki, M., Sakar, El. H. at al. Induced changes in olive oil subjected to various chemical refining steps: A comparative study of quality indices, fatty acids, bioactive minor components, and oxidation stability kinetic parameters // *Chemical Data Collections*. 2021. Vol. 33. P. 100702.
4. Petik, P., Stankevych, S., Zabrodina, I., Zhulinska, O. at al. Determination of fat-soluble dyes influence on the oxidation induction period of their oil solutions // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. 3(6 (123)). 13–21.

5. Saveliev, D., Hryhorenko, O., Mykhailova, E., Kravtsov et al. Development of technology for obtaining fat compositions with increased oxidative stability // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2022. 1/6 (121). 33-39.

6. Abad, A., Shahidi, F. Fatty acid, triacylglycerol and minor component profiles affect oxidative stability of camelina and sophia seed oils // *Food Bioscience*. 2021. 40. 100849.

7. Wang, D., Xiao, H., Lyu, X., Chen, H. at al. Lipid oxidation in food science and nutritional health: A comprehensive review // *Oil Crop Science*,. 2023. 8. 1. 35-44.

8. Maszewska, M., Florowska, A., Dłużewska, E., Wroniak, M. et al. Oxidative Stability of Selected Edible Oils // *Molecules*. 2018. 23 (7). 1746.

9. Yuan, L., Xu, Z., Tan, Ch.-P., Liu, Yu. at al. Biohazard and dynamic features of different polar compounds in vegetable oil during thermal oxidation // *LWT*. 2021. 146. 111450.

10. Li, X., Yang, R., Lv, Ch., Chen, L. et al. Effect of Chlorophyll on Lipid Oxidation of Rapeseed Oil // *European journal of lipid science and technology*. 2018. 121. 4. e1800078.

11. Ayu, D. F., Andarwulan, N., Hariyadi, P., Purnomo, E. H. Effect of tocopherols, tocotrienols, β -carotene, and chlorophyll on the photo-oxidative stability of red palm oil // *Food Science and Biotechnology*. 2016. 30. 25(2). 401-407.

12. Ashenafi, E. L., Nyman, M. C., Shelley, J. T., Mattson, N. S. Spectral properties and stability of selected carotenoid and chlorophyll compounds in different solvent systems // *Food Chemistry Advances*. 2023. 2. 100178.

13. Setting Up a DSC Oxygen Induction Time Procedure. DSC Online Help. Retrieved from https://folk.ntnu.no/deng/fra_nt/other%20stuff/DSC_manuals/QDSC/Setting_Up_a_DSC_Oxygen_Induction_Time_Procedure.htm#top. https://folk.ntnu.no/deng/fra_nt/other%20stuff/DSC_manuals/QDSC/Setting_Up_a_DSC_Oxygen_Induction_Time_Procedure.htm (2023).

Bibliography (transliterated)

1. Wang, D., Xiao, H., Lyu, X., Chen, H. at al. Lipid oxidation in food science and nutritional health: A comprehensive review // *Oil Crop Science*. 2023. 8. 1. 35-44.

2. Rashid, F., Ahmed, Z., Hussain, S., Huang, J.-Y. at al. *Linum usitatissimum* L. seeds: Flax gum extraction, physicochemical and functional characterization // *Carbohydrate Polymers*. 2019. 215. 29-38.

3. Gharby, S., Hajib, A., Ibourki, M., Sakar, El. H. at al. Induced changes in olive oil subjected to various chemical refining steps: A comparative study of quality indices, fatty acids, bioactive minor components, and oxidation stability kinetic parameters // *Chemical Data Collections*. 2021. Vol. 33. P. 100702.

4. Petik, P., Stankevych, S., Zabrodina, I., Zhulinska, O. et al. Determination of fat-soluble dyes influence on the oxidation induction period of their oil solutions // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. 3(6 (123)). 13–21.
5. Saveliev, D., Hryhorenko, O., Mykhailova, E., Kravtsov et al. Development of technology for obtaining fat compositions with increased oxidative stability // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2022. 1/6 (121). 33-39.
6. Abad, A., Shahidi, F. Fatty acid, triacylglycerol and minor component profiles affect oxidative stability of camelina and sophia seed oils // *Food Bioscience*. 2021. 40. 100849.
7. Wang, D., Xiao, H., Lyu, X., Chen, H. et al. Lipid oxidation in food science and nutritional health: A comprehensive review // *Oil Crop Science*,. 2023. 8. 1. 35-44.
8. Maszewska, M., Florowska, A., Dłużewska, E., Wroniak, M. et al. Oxidative Stability of Selected Edible Oils // *Molecules*. 2018. 23 (7). 1746.
9. Yuan, L., Xu, Z., Tan, Ch.-P., Liu, Yu. et al. Biohazard and dynamic features of different polar compounds in vegetable oil during thermal oxidation // *LWT*. 2021. 146. 111450.
10. Li, X., Yang, R., Lv, Ch., Chen, L. et al. Effect of Chlorophyll on Lipid Oxidation of Rapeseed Oil // *European journal of lipid science and technology*. 2018. 121. 4. e1800078.
11. Ayu, D. F., Andarwulan, N., Hariyadi, P., Purnomo, E. H. Effect of tocopherols, tocotrienols, β -carotene, and chlorophyll on the photo-oxidative stability of red palm oil // *Food Science and Biotechnology*. 2016. 30. 25(2). 401-407.
12. Ashenafi, E. L., Nyman, M. C., Shelley, J. T., Mattson, N. S. Spectral properties and stability of selected carotenoid and chlorophyll compounds in different solvent systems // *Food Chemistry Advances*. 2023. 2. 100178.
13. Setting Up a DSC Oxygen Induction Time Procedure. DSC Online Help. Retrieved from https://folk.ntnu.no/deng/fra_nt/other%20stuff/DSC_manuals/QDSC/Setting_Up_a_DSC_Oxygen_Induction_Time_Procedure.htm#top. https://folk.ntnu.no/deng/fra_nt/other%20stuff/DSC_manuals/QDSC/Setting_Up_a_DSC_Oxygen_Induction_Time_Procedure.htm (2023).